

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
5

No

1

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 416 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 7-yanvarda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate

Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor

Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor

Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor

Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)

Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor

Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil” makon “yashil” iqtisodiyot farovonligimiz garovi.....	20
Muhiddin Kalonov	
Xufyona iqtisodiyot va uni qisqartirishning ilmiy tadqiqotlardagi talqinining ilmiy tahlili.....	23
Raxmanov Laziz Erkabaevich	
O‘zbekistonda yashil loyihalarni moliyalashtirish amaliyoti tahlili.....	28
Bakirov Sanjar Davlatovich	
Respublika iqtisodiyotida oilaviy korxonalarining eksport faoliyati tahlili.....	35
Jurayev Navruz Jurayevich	
Tijorat banklari tomonidan kredit liniyalarini samarali boshqarish mexanizmlari.....	40
Toshboyev Sherzod Turdaliyevich	
Innovatsion faoliyatda yashil kimyoning strategik o‘rni: global va mahalliy yondashuvlar.....	45
Nazarova Latofat Toirjon qizi	
Barqaror iqtisodiy o‘shishni ta’minlashda tabiiy kapitalning ahamiyati.....	49
Urunbayev Saparbek Samatovich	
Sug‘urta kompaniyalari biznes modeli.....	54
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Страхование различных рисков проектного финансирования.....	59
Гулираъно Носирова Абдулазиз кизи	
“Yashil” texnologiyalar – yashil iqtisodiyotning bo‘g‘ini sifatida.....	63
Boboqulov Sanjar Baxronkulovich, Qurbonov Tolmasjon Namoz o‘g‘li, Shodiyev Fazliddin Qalandar o‘g‘li	
Iste‘mol soliqlarining tovar va xizmatlar bahosiga ta‘sirini baholash.....	70
Ergashev I. O.	
Экологические аспекты “зелёной экономики” в стратегии устойчивого развития Узбекистана.....	73
Кучаров Абдор Сабиринович, Джумабаева Дилобар Асатиллаевна, Шомалиева Мукаддасхон Мирсаидовна	
O‘zbekistonda pensiya tizimini takomillashtirish.....	78
Tursunov Jaxongir Pulatovich	
Yoshlarda tadbirkorlik qobiliyatini shakllantirish va yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish modellari.....	84
Raxmatullayeva Feruza Azimovna	
Korxonalar import operatsiyalarida moliyaviy munosabatlar nazariy tahlili.....	90
Pulatova Moxira Baxtiyorovna	
Hududlararo iqtisodiy mutanosibliklarni aniqlash uslubiyoti.....	95
Murtazayev Isabek Bazarbayevich	
“MUQADDAM” MCHJ kalava ip ishlab chiqarish korxonasida marketing strategiyasini takomillashtirish yo‘llari.....	103
Musayeva Shoira Azimovna, Kurbonboyeva Sevinch Asliddinovna	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiyashtirish jarayonlari va ularning iqtisodiy rivojlanishga ta‘siri.....	109
Shadmanov Erkin Sherkulovich, Turkmanov Azam Saydullaevich	
Особенности современных методов оценки эффективности деятельности промышленных предприятий.....	114
Матчанов Азамат Абатович	
Kichik biznes subyektlari tomonidan mahalliyashtirish asosida mahsulotlar ishlab chiqarishni tashkil etishda davlat dasturlarining ahamiyati.....	121
Mirzabaev Xusniddin Muxamadjonovich	
Davlat statistikasini xalqaro statistika standartlar asosida innovatsion rivojlantirish yo‘llari.....	128
T.P. Jemuratov	
Tadbirkorlikni boshqarishda sun‘iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish.....	134
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, G‘ulomova Iroda Jahongir qizi	

Davlat-xususiy sheriklik: mohiyati, funksiyalari va jahon amaliyoti	139
Ataniyazova Maksuda Baltabayevna	
Qurilish korxonalarida sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishni rivojlantirish istiqbollari.....	144
Amirov Zubaydulla Toir o'g'li	
O'zbekistonda bandlikni tartibga solishda tadbirkorlikning ahamiyati	148
Ismailov Azizbek	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash davrida bandlik siyosati.....	151
Mardanaqulov To'liqin	
Tadbirkorlikning ijtimoiy funksiyasini namoyon bo'lishi.....	154
Xalilov Muxiddin Shakirovich	
Ijtimoiy dasturlarni amalga oshirishda davlat ijtimoiy buyurtmasining ahamiyati	158
Xusanov Otabek Nishonovich	
Shaxsiy sug'urtaning iqtisodiy mohiyati va tashkil etish prinsiplari.....	163
Bazarov Zakir Xonqulovich	
Moliyaviy munosabatlarda benefitsiar mulkdorlarning iqtisodiy faoliyati va ularga xizmat ko'rsatish tizimi tahlili	168
Ochilov Farhod Malikovich	
Оптимизация стратегий коммерциализации инновационных проектов в организациях	174
Бобокулов Шохрух	
Sog'lom ovqatlanish umumiy ovqatlanish sohasini barqaror rivojlantirishning asosi sifatida	178
Raximova Dilorom Sulaymonovna	
"Yashil" iqtisodiyotga o'tishda davlatning roli.....	184
Ulug'murodova Feruza Mardon qizi, R.A. Saydaqulov	
Mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishda "Yashil" iqtisodiyotga o'tishning imkoniyatlari va muammolari.....	190
Jumaniyazov Nodirbek Odilbek o'g'li	
Aksiz solig'ining davlat budjetini shakllantirishdagi ahamiyati va zarurati: xalqaro va mahalliy tajriba	195
Kabirov Abdulla Maxmutovich	
Tijorat banklari aktivlari samaradorligini oshirish.....	201
Xojibekova Zilola Shavkat qizi	
Davlat budjeti daromadlarini shakllantirish bo'yicha xorij tajribalari	206
Kudayberganova Guzal	
IT xizmatlar eksportini moliyaviy ta'minotini takomillashtirish	210
Jumaboyev Akmaljon Sheraliyevich	
Развитие международного рынка капитала	216
Срождидинова Зарина Хайриддиновна, Абдираманова Мадина Куанишбаевна	
Sug'urtada andarrayting xizmatini xorij tajribasidan foydalanish.....	223
Mirzoyev Sayfullo Fayzulloyevich	
Финансовый анализ нефтесервисной компании АО «МАХСУСЭНЕРГОГАЗ»	228
Файзиев Умуркул Шухратович	
Tijorat banklarida raqamli texnologiyalarni joriy etish bilan bog'liq muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari.....	236
Xudayarov Oybek Odilovich	
Xizmat ko'rsatish korxonalarining tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish	242
Seytnazarov Berdibek Ametbekovich	
Surxondaryo viloyatida yashil iqtisodiyotni amaliyotga tatbiq etishning hozirgi holati	246
Oybek Ruziyev Abdumuminovich, Qosimov Akmal, Mamatov Sardor Ilyosovich	
Kambag'allikni qisqartirish va aholi bandligini ta'minlashda tadbirkorlik faoliyatining o'rni	251
Saparov Ismat Chorshanbiyevich	
Leveraging ict and mobile connectivity for economic growth: an empirical study on the role of internet usage and corruption control.....	256
G'ofirova Gulmira G'anisherovna, Rajabova Malika Nuriddin qizi, Qalandarov Sarvar Zafar o'g'li	
Sanoatda oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligini ta'minlash va sertifikatlashtirish mexanizmini takomillashtirish	266
Mahamatova Maftuna	

Soliq tizimida elektron hujjat aylanishining soliq ma'murchiligiga ta'siri	273
Abdullaev Shahbozbek Nodirsho o'g'li	
Respublikamizdagi sanoat korxonalarining rivojlanishini ko'p omilli tahlillari	283
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Organizational economic mechanisms of the tourist services market in the republic of Karakalpakstan	290
Ochilova Ozoda Toshquvatovna	
Qishloq hududlarini iqtisodiy rivojlantirishning zamonaviy yondashuvlari	295
Toyirov Alijon Yodgor o'g'li, Sadullayev Oybek Turdiali o'g'li, Orziqulov Oybek A'zamjon o'g'li	
Ta'lim turizmi va madaniy meros: O'zbekiston Respublikasida tutgan o'rni	300
Qutlimurotov Fayzullo Sadulayevich	
Глэмпинг: особенности и перспективы развития в Республике Узбекистан	304
Гуломова Мухлиса Нурулла кизи, Муллағалиева Зарина Рамиловна, Исамиддинова Диёра Нодиржон кизи	
Improving the practice of crediting business entities by commercial banks	309
Jabbarov Alisher Kayimovich	
O'zbekistonda eksport-import operatsiyalarini sug'urtalashning rivojlantirish istiqbollari	314
Adilova Gulnur Djurabayevna	
Kambag'allikni qisqartirishda xizmatlar sohasining o'rni	319
Mirzaev Qulmamat Djonuzokovich, Saparov Murod Irgashovich	
Ishchi kuchi migratsiyasini tartibga solishga yondashuvlar	323
Xamidov Elyorjon Tursunali o'g'li	
Kichik biznes sohasiga investitsiyalarni jalb etish mexanizmlarini takomillashtirish	329
Bolliyev Shamsiddin Tursunmamatovich	
Mahalliy ishlab chiqarish korxonalari raqobatbardoshligini baholashning zamonaviy yondashuvlari, mezonlari va usullari	335
Buriyev Ubaydulla Bozor o'g'li	
Tijorat banklarida kredit amaliyotini takomillashtirish istiqbollari	338
Xolmatov Mirodil Nurmamat o'g'li	
The role of agrobusiness in the development of society and its opportunities	343
D. Dzhurayeva, Rakhmonov Rustam	
Ichki audit samaradorligini baholashga ta'sir qiluvchi omillar va ko'rsatkichlar tahlili	349
B.Y.Maxsudov, I.G'.Isroilov	
Qurilish materiallari sanoatida innovatsion samaradorlik ko'rsatkichlari	353
Yuldasheva Kamola Miraliyevna	
Эффективная политика регулирования занятости как фактор сокращения бедности населения	357
Шаюсупова Наргиза Турғуновна	
Global iqtisodiy barqarorlikni qo'llab-quvvatlashda mintaqaviy savdo kelishuvlarining o'rni	365
Toyirov Alijon Yodgor o'g'li, Egamberdiyev Nurmuhammad Otabek o'g'li	
Moliyaviy salohiyatni baholash metodologiyasini shakllanishida makroiqtisodiy indikatorlarning ahamiyatligi	370
Buranova Lola Vakhobovna	
Navoiy viloyatida sanoat tarmog'i rivojlanishi tahlili	379
Baqoyev Husan Nuriddinovich	
Aksiyadorlik jamiyatlarining innovatsion faoliyatini moliyalashtirishning davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash mexanizmlari	383
Shomansurova Zilola Abdvaxitovna	
Internet – iqtisodiyotni rivojlantirishning muhim kaliti	391
Bo'tayeva Sabina Xoliyorovna	
Chet mamlakatlarida soliq qarzlari undirish mexanizmini milliy soliq tizimiga moslashtirish masalalari	396
Yuldashev Dilshod Rustamovich	
O'zbekistonda hududiy turizmni barqaror rivojlantirishda ijtimoiy-iqtisodiy hamda hukumat strategiyalarining roli va ta'siri	402
Yorqulov Muhammadmurod Axmad o'g'li	

Mintaqaning barqaror iqtisodiy o'sishida pochta aloqasi xizmatlarining tutgan o'rni (Xorazm viloyati misolida).....	408
Palvanbayev Umidbek O'ktam o'g'li	
O'zbekistonda islom bank xizmatlarini joriy etish istiqbollari.....	412
Dodieva Umida Fozil qizi	

O'ZBEKISTONDA ISLOM BANK XIZMATLARINI JORIY ETISH ISTIQBOLLARI

Dodiyeva Umida Fozil qizi

O'zbekiston Respublikasi Bank-moliya akademiyasining
"Bank ishi va auditi" mutaxassisligi bo'yicha magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada islom bank xizmatlari va ularning iqtisodiyot uchun ahamiyati o'rganilgan. Shuningdek, mamlakatimizda islom bank xizmatlarini joriy etish holati tahlil qilingan, mazkur jarayondagi muammolar aniqlangan va ularni hal qilish bo'yicha ilmiy asoslangan taklif va amaliy tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: islom banki, islom bank xizmatlari, murobaha, muzoraba, mushoraka, ijara, salam.

Abstract: This article examines Islamic banking services and their importance to the economy. Also, the state of introduction of Islamic banking services in our country has been analyzed, problems in this process have been identified, and scientifically based proposals and practical recommendations have been given to solve them.

Key words: Islamic banking, Islamic banking services, murabahah, muzarabah, musharakah, ijara, salam.

Аннотация: В данной статье рассматриваются исламские банковские услуги и их значение для экономики. Также проанализировано состояние внедрения исламских банковских услуг в нашей стране, выявлены проблемы в этом процессе и даны научно обоснованные предложения и практические рекомендации по их решению.

Ключевые слова: исламский банк, исламские банковские услуги, мурабаха, музараба, мушарака, аренда, салам.

KIRISH

G'arb iqtisodchilarining nazariyalari va amaliyotiga asoslangan zamonaviy global moliya tizimi tobora muvaffaqiyatsizlikka uchrab, global inqirozlarni keltirib chiqarmoqda. Buni ayniqsa 2008-yilda boshlangan jahon inqirozi yana bir bor ko'rsatdi. Shu munosabat bilan AQSh va Evropaning iqtisodchilari orasida uning universalligi va dunyoning barcha mamlakatlariga tatbiq etilishi haqida shubha paydo bo'ldi. Yaqin vaqtlargacha G'arb dunyosida Islom iqtisodiy modeli nazariyasi tor doiradagi olimlar orasida faqat ilmiy qiziqish uyg'otar edi. Biroq, bugungi kunda Islomiy iqtisodiy model, uning tuzilishi va mexanizmlari dolzarb bo'lib bormoqda, chunki u ko'pchilik davlatlarda moliyaviy barqarorlik va iqtisodiy o'sishning muhim manbai bo'lishi mumkin.

Jahon miqyosida 110 dan ortiq mamlakat islom moliyasini joriy etgan bo'lib, ular tarkibida ko'p sonli musulmon aholi yashaydigan mamlakatlardan tashqari, aholisining kamchilik qismini musulmonlar tashkil etadigan mamlakatlar, jumladan: Buyuk Britaniya (4,4%), AQSh (0,9%), Singapur (14%), Shveysariya (5,2%), Kanada (3,2%), Avstraliya (2,6%), Fransiya (9%), Germaniya (5%), Rossiya (15%) va Ispaniya (2,1%) kabi mamlakatlar ham islomiy bank xizmatlaridan foydalanmoqda. Bu tizim o'zining adolatliligi, moliyaviy inqirozga uchrash darajasining pastligi bilan nafaqat musulmonlarni, balki boshqa din vakillarini ham o'ziga tortdi.

Islom moliyasi va uning xizmatlarini joriy qilishni mamlakatimiz aholi va tadbirkorlarining aksariyati intiqlik bilan kutmoqda. Chunki davlatimiz fuqarolarining 93% dan ortig'i musulmon bo'lib, ular e'tiqodi tufayli islom moliyasi xizmatlaridan foydalanishni xohlaydi. Shuningdek, islom moliyasi sherikchilikka asoslangan moliyaviy xizmatlarni ko'rsatishi tufayli, unday foydalanuvchilar qiyin moliyaviy ahvolga tushib qolmaydi. Yana bir muhim masala, an'anaviy moliya institutlari aholi va tadbirkorlarning moliyaviy mablag'larga bo'lgan talabini qondira olmaydi.

Yuqoridagi holatlar mamlakatimizda islom moliyasini joriy etishning zarurligini ko'rsatadi. Shuning uchun ham davlatimiz Prezidenti "mamlakatimizda islom moliyaviy xizmatlarini joriy etish bo'yicha huquqiy bazani yaratish vaqti-soati keldi" (1) deb bejiz ta'kidlamadi.

Mamlakatimizda islom moliyasini joriy qilishni faollashtirish uchun mavjud holatni, ayniqsa, huquqiy-me'yoriy asoslarni o'rganish, undagi muammolarni aniqlab, bartaraf etish lozim. Dastlab islom bank xizmatlarining qaysi

turlarini va qanday qilib joriy etish kerak degan masalani hal qilish lozim. Ushbu holatlar respublikamizda islom bank xizmatlarini joriy etish masalasi bo'yicha tadqiqotlar o'tkazish, uni samarali joriy etish va rivojlantirishga qaratilgan ilmiy taklif va amaliy tavsiyalarni ishlab chiqarishni taqozo etadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Mamlakatimizda islom bank xizmatlarini faol joriy qilish uchun bu sohadagi nazariy bilimlar va tadqiqotlarni chuqur o'rganish zarur. Shundagina islom bank xizmatlarini amalda joriy etishda xatolarning oldi olinadi, samaradorlikka erishiladi va bu jarayonda muvaffaqiyatli natijalarga erishish mumkin bo'ladi.

Islomiy bank – bu islom shariati asosida faoliyat yurituvchi tijorat tashkiloti bo'lib, unda bank hisobvaraqlarini ochish va yuritish, to'lovlarni amalga oshirish, omonatlarga mablag' jalb qilish, jismoniy va yuridik shaxslarni moliyalashtirish kabi operatsiyalar amalga oshiriladi. Islom shariati ushbu operatsiyalarning qonuniy va jamiyat uchun xavfsiz bo'lishini talab etadi. Bundan tashqari, shariat foizlarni olish yoki to'lashni qat'iyan taqiqlaydi va faqatgina halol ishlab chiqarish loyihalarini moliyalashtirishga yo'naltiriladi (2).

Hech kimga sir emas, bugungi dunyo iqtisodiy sahnasida islom banklari muhim rol o'ynamoqda. Ular nafaqat shaxslarga, balki jamiyatga ham ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda. Islom banklari riboviy (foizga asoslangan) banklardan ko'p jihatlari bilan farq qiladi. Aslida, ularning rivojlanish siri ham shunda: riboviy faoliyatda yuritiladigan banklar oxir-oqibatda inqirozga uchraydi. Chunki shariat tarozisiga mos kelmagan har qanday iqtisodiy faoliyat davomiy bo'lolmaydi (3).

Turkiyalik mashhur olim doktor Ehson Shenojakning fikriga ko'ra, "Foizga asoslangan iqtisodiy tizimlar o'rtacha har o'n yilda bir marta inqirozga uchraydi". U 2008 yildagi global iqtisodiy inqirozning asosiy sabablaridan biri sifatida AQSh banklarining yuqori foyda talablari bilan bog'liq kredit ajratishdagi xatarlarni to'g'ri baholay olmaganligini ta'kidlaydi. Bu jarayon xalqaro miqyosda katta iqtisodiy ta'sir ko'rsatgan (4).

Mamlakatimizda islom bank xizmatlarini barchasini bir vaqtning o'zida joriy etish imkonsiz. Dastlab, aholi uchun tushunarli, amalga oshirish oson va samarali xizmatlarni joriy qilish zarur. Masalan, islom banklaridagi muzoraba operatsiyasi musulmon aholi o'rtasida keng tarqalgan xo'jalik yuritish tamoyilini aks ettiradi. Bunda sarmoyador o'z mablag'ini u xohlagan sohaga kiritishi mumkin, ikkinchi taraf esa ushbu mablag'ni boshqarish va loyihani amalga oshirish uchun mas'ul bo'ladi (5).

Islom moliyasi bo'yicha mashhur olim Muftiy Muhammad Taqiy Usmoniy fikricha, shariat bo'yicha moliyalashtirishning eng samarali instrumentlari mushoraka va muzoraba hisoblanadi. Bu ikki instrument orqali kiritilgan sarmoya doimo real aktivlarga aylanadi va foyda ushbu aktivlar tijoratidan qo'lga kiritiladi (6). Shu sababli, mamlakatimizda ham mushoraka va muzoraba kabi islom bank xizmatlarini faol joriy qilish maqsadga muvofiqdir.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotni amalga oshirishda tahlil va sintez, umumlashtirish, abstrakt-mantiqiy va tanqidiy fikrlash, ekspert baholash usullaridan foydalanilgan. Tadqiqotning uslubiy asosi xorijiy va mamlakatimiz olimlarining ilmiy izlanishlari hisoblanadi. Tadqiqot uchun asosiy ma'lumotlar manbalari sifatida O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki va moliyaviy xizmatlar ko'rsatadigan moliya muassasalari, shuningdek, xalqaro moliyaviy tashkilotlarning hisobotlari va tadqiqotlaridan olingan ma'lumotlardan foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Mamlakatimizda islom moliyasi xizmatlarini joriy qilishga harakat qilinmoqda. Ushbu jarayonda, ayniqsa, tijorat banklari faol harakat qilyapti. Hozirgi kunda O'zbekistonning 12 ta banki, jumladan, "Agrobank", "O'zsanoatqurilishbank", "Mikrokreditbank", "Ipak yo'li" banki va boshqalar Xususiy sektorni rivojlantirish bo'yicha Islom korporatsiyasining kredit liniyalari orqali murobaha xizmatlarini ko'rsatmoqda. Shuningdek, "Trastbank"ning Trast Muamalat shu'ba korxonasi islomiy lizing xizmatlarini taqdim etmoqda (7).

Ammo, shuni qayd etish kerakki, mamlakatimiz tijorat banklari tomonidan islomiy bank xizmatlarini to'liq ko'rsatishlari uchun hali me'yoriy-huquqiy asoslar etarli emas.

O'zbekiston Respublikasining "Nobank kredit tashkilotlari va mikromoliyalashtirish faoliyati to'g'risida"gi yangi tahrirdagi qonunida mikromoliya tashkilotlari islomiy moliya xizmatlarini ko'rsatishga ruxsat beruvchi o'zgartirishlar kiritilgan (8). Xususan, ushbu qonunning 4-moddasida mikromoliya tashkilotlari islomiy moliyalashtirishga oid xizmatlar ko'rsatishga haqli ekanligi ta'kidlangan. Qonunda "Islomiy moliyalashtirishga oid xizmatlar" deganda, islomiy moliyalashtirishni amalga oshirish standartlarini belgilab beruvchi xalqaro tashkilotlar qoidalariga muvofiq ravishda O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki tomonidan ishlab chiqilgan tartibda ko'rsatiladigan moliyaviy xizmatlar tushuniladi, deb belgilangan.

“O‘zbekiston — 2030” strategiyasi¹ da kamida 3 ta tijorat bankida islomiy moliyalashtirish mezonlari va tartiblarini joriy etish hamda islomiy moliyalashtirishning qonunchilik bazasini shakllantirish vazifasi belgilangan (9). Endi mamlakatimizda islom bank xizmatlarini ko‘rsatuvchi tijorat bankini tashkil etish uchun zamon talablari va mamlakatimiz xususiyatlaridan kelib chiqib, me‘yoriy-huquqiy asosni yaratish lozim.

Islom moliyaviy xizmatlari ko‘rsatish uchun me‘yoriy-huquqiy asos yaratilgandan so‘ng, tijorat banklari dastlab qaysi bank xizmatlarini ko‘rsatishlari lozim degan savol tug‘iladi. Albatta, ushbu xizmatlar banklar uchun riski kamroq, mijozlar uchun tushunarli va nafli bo‘lishi lozim. Hozirgacha tijorat banklari ijara va murobaha xizmatlarini ko‘rsatib kelayotganlari tufayli, ushbu xizmat turlarini rivojlantirish maqsadga muvofiqdir.

Murobaha — xarid narxi va ustama miqdorini ma‘lum qilgan holda, tovarni uning haqqini bo‘lib-bo‘lib to‘lash sharti bilan nasiyaga sotish orqali mijozni moliyalashtirish xizmatidir. Odatda, murobaha savdo amaliyotlarini moliyalashtirishda qo‘llanadi. Murobaha, shuningdek, iste‘mol kreditiga o‘xshash bo‘lgan shaxsiy xaridlarni moliyalashtirish maqsadlarida ham ishlatilishi mumkin. Bundan tashqari, garchi aktivni o‘zga shaxsga sotish natijasida qilingan xarajatlarni qoplashni talab qilish mumkin bo‘lsa-da, qoidaga ko‘ra, moliyaviy vositachi tomonidan sotib olingan buyumni xarid qilishga mijozni majbur qilish mumkin emas.

Ijara an‘anaviy moliyaviy tizimdagi lizingga o‘xshashdir. Shu sababli, uni tijorat banklarida joriy etish nisbatan oson kechadi. Ijara – bu operasion ijara bo‘lib, uning doirasida muassasa buyumni sotib oladi va mijozga ijara to‘lovi evaziga ijaraga topshiradi. Kelishuv doirasida ijara muddati yakunida ijaraga olingan mulk ijaraga oluvchining mulkiga aylanishi shart emas. Ijara amalda uchinchi shaxsning mulkidan belgilangan to‘lov evaziga shartnoma asosida foydalanishni anglatadi.

Mamlakatimizda tadbirkorlikni rivojlantirish, aholi bandligini ta‘minlash va kambag‘allikni qisqartirish uchun islom moliyasidagi muzoraba vositasini keng joriy qilish dolzarbdir. Muzoraba – ishonch asosida moliyalashtirish bo‘lib, unda tomonlardan biri sarmoya qo‘yuvchi, ikkinchi tomon esa ish yurituvchi sifatida ishtirok etadi. Bunda bank loyihani to‘liq moliyalashtiruvchi hisoblanadi, tadbirkor esa uni amalga oshirish uchun javobgardir. Muzoraba shartnomasiga ko‘ra, foyda tomonlar o‘rtasida oldindan kelishilgan nisbatda taqsimlanadi. Agar loyiha zarar bilan tugalansa, tijorat banki sarmoyasiga, tadbirkor esa qilgan mehnatiga ko‘yadi.

Respublikamizda investision loyihalarni moliyalashtirishda islomiy banklar mushoraka vositasidan foydalanish maqsadga muvofiqdir. Mushoraka – bu sherikchilik asosidagi moliyalashtirish bo‘lib, bank va tadbirkor o‘rtasida loyihani birgalikda amalga oshirishni nazarda tutadi. Mushoraka orqali katta hajmda moliyaviy mablag‘larni to‘plash mumkin, bu esa investisiya loyihalarini muvaffaqiyatli amalga oshirishda muhim omildir.

Mushoraka — sherikchilik asosida, ya‘ni bank va tadbirkor tomonidan loyihani birgalikda amalga oshirishdir. Islom banklarida amalga oshiriladigan bank operasiyalarining mushoraka turida bank moliyalashtirishdan ko‘zlangan maqsad muayyan foiz olish emas, balki olinishi kerak bo‘lgan foydada ishtirok etishdir. Loyihani amalga oshirishdan kelgan foyda (yoki zarar) mutanosib ulushlarda bank va mijoz o‘rtasida taqsimlanadi.

Tadbirkor loyiha tashabbuskori bo‘lgani bois, menejmentni o‘z qo‘liga oladi. Bank esa shartnomaga qat‘iy rioya qilgan holda loyihaning bajarilishini nazorat qilib boradi. Bu bilan u o‘zi va sherigi tomonidan ish uchun tikilgan kapitalni himoya qiladi.

Tijorat banklari o‘z mablag‘larining ma‘lum bir qismini qarzi hasan sifatida ishlatishi mumkin. Qarzi hasan — bu foizsiz qarz bo‘lib, islom banklari jismoniy va yuridik shaxslarga ma‘lum muddatga foizsiz qarz berishi mumkin. Ushbu qarz asosan ijtimoiy ahamiyatga molik loyihalarni amalga oshirish uchun (masalan, zavod, fabrika, yo‘l va ko‘priklar qurish) ajratiladi.

Ayrim hollarda, ma‘lum ob‘ektiv sabablarga ko‘ra qarzdor shaxs yoki tashkilot olingan mablag‘ni qaytara olmasa, bank uni zakot fondi hisobidan qoplab berishi mumkin.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Bugungi kunda islomiy iqtisodiy model, uning tuzilishi va mexanizmlari dolzarb bo‘lib bormoqda. Chunki bu model ko‘plab davlatlarda moliyaviy barqarorlik va iqtisodiy o‘sishning muhim manbai sifatida qaralmoqda. Jahon miqyosida islom moliyasini joriy qilgan ko‘plab mamlakatlar ushbu tizimning adolatliligi, moliyaviy inqirozga uchrash ehtimolining pastligi tufayli nafaqat musulmonlarni, balki boshqa din vakillarini ham o‘ziga jalb qilmoqda.

Islom moliyasi va uning xizmatlarini joriy qilish mamlakatimiz aholisi va tadbirkorlari uchun muhim ahamiyatga ega. Shu sababli, islom moliyasini faol joriy qilish uchun mavjud holat, ayniqsa, huquqiy-me‘yoriy asoslar chuqur o‘rganilishi lozim. Undagi muammolarni aniqlab, ularni bartaraf etish choralari ishlab chiqish zarur. Eng avvalo, islom bank xizmatlarining qaysi turlarini va qanday qilib joriy etish kerakligini aniqlab olish lozim.

1 <https://lex.uz/docs/6600413>

Riboviy faoliyat yurituvchi banklar oxir-oqibatda inqirozga yuz tutadi. Chunki shariat tarozisiga to'g'ri kelmaydigan har qanday faoliyat turi uzoq davom etmaydi. Foizga asoslangan iqtisodiy tizimlar o'rtacha o'n yilda bir marta inqirozga uchraydi. Shu sababli, shariatga mos bo'lgan islom moliyasi mexanizmlari ustunlikka ega.

Islom bank xizmatlarini ko'rsatuvchi tijorat banklarini tashkil qilish uchun zamon talablari va mamlakatimiz sharoitlaridan kelib chiqib, me'yoriy-huquqiy asoslar yaratish zarur. Bundan tashqari, mamlakatimizda islom bank xizmatlarini barchasini bir vaqtning o'zida joriy qilish imkoni mavjud emas. Birinchi navbatda aholimiz uchun tushunarli, amalga oshirish oson va foydalilik darajasi yuqori bo'lgan xizmatlarni joriy qilish kerak.

Shariat bo'yicha moliyalashtirishning eng mukammal instrumentlari – mushoraka va m'yzorabadir. Shuning uchun, mamlakatimizda bu instrumentlarni faol joriy qilish maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Олий Мажлисга мурожаатномаси. <https://uza.uz/uz/posts/zbekiston-respublikasi-prezidenti-shavkat-mirziyeevning-oliy-25-01-2020>
2. Bashir, A., Hassan, M., "Determinants of Islamic Banking Profitability", ERF Paper, 10th Conference, 2004.
3. Шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф. Бозор ва унга боғлиқ масалалар. Ҳилол нашриёти, 2019, 104-бет.
4. Эҳсон Шеножак. Глобал инқироздан чиқиш: Ислom иқтисоди. Тошкент: "Iqro-Nashr" нашриёти, 2022. – 192 б.
5. Батаева Б.С. Исламские банки сквозь призму развития этических финансов и банков. // Проблемы современной экономики. – 2013. – № 1. – С. 270–272.
6. Ислom молиясига кириш. Муфтий Муҳаммад Тақий Усмоний. Тошкент: "Azon kitoblari", 2023. – 238 б.
7. "Ислom молияси тўғрисидаги қонун лойиҳаси тайёр" — МБ раиси ўринбосари. <https://www.gazeta.uz/uz/2024/05/20/islam-banking/>
8. Ўзбекистон Республикасининг "Нобанк кредит ташкилотлари ва микромолиялаштириш фаолияти тўғрисида" Қонуни, 2022-йил 20-апрель, ЎРҚ-765-сон. <https://lex.uz/docs/5972411>
9. Ўзбекистон Республикаси Президентининг "Ўзбекистон — 2030" стратегияси тўғрисида" 2023-йил 11-сентябрдаги ПФ-158-сон Фармони. <https://lex.uz/docs/6600413>

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

